

Katrina Roumbedakis^{1,2}, Juliana Roumbedakis³, Paola Martínez Gutierrez⁴, Silvia Salas Marquez⁵, Sandra Cotoinea⁶

¹Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC), Vigo, España; ²Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, Unidad Mérida, Yucatán, México; ³Bailarina y coreógrafa, Brainstorm Dance Company, París, Francia; ⁴Periodista y fotógrafa independiente, Toluca, México; ⁵Directora de escena y gestora cultural independiente, Yucatán, México. Email: katrina.roumbedakis@gmail.com

INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, las mujeres representan alrededor de 21 % de los trabajadores directos en la pesca y la acuicultura, llegando a cerca del 50 % en las actividades de procesamiento y comercialización, aunque su aporte suele concentrarse en segmentos informales y menos remunerados de la cadena de valor¹. Iniciativas internacionales como las *Directrices Voluntarias para la Pesca en Pequeña Escala*² y la *Agenda de Igualdad de Género en la Pesca y la Acuicultura*³ enfatizan la importancia de reconocer, visibilizar y fortalecer el papel de las mujeres para lograr un sector pesquero más justo, inclusivo y sostenible, en consonancia con los *Objetivos de Desarrollo Sostenible*⁴.

«Mujeres en Movimiento» es un proyecto transdisciplinario que integra narración visual, artes, ciencia y conocimientos locales para visibilizar mujeres que dependen del mar como su medio de vida en comunidades costeras de la Península de Yucatán, México. Concebido para abordar estos temas de manera innovadora, el proyecto combina investigación científica con periodismo y enfoques artísticos —como danza, fotografía y narración— para involucrar a las comunidades locales, generar conciencia y fomentar diálogos inclusivos hacia la sostenibilidad oceánica y la equidad social, lo cual es clave para fortalecer la resiliencia comunitaria frente a los retos futuros.

ENFOQUE METODOLÓGICO

Un aspecto fundamental del proyecto es la influencia recíproca entre ciencia y artes integrado al conocimiento local, que implicará:

- **Investigación participativa:** Desarrollo de entrevistas individuales, talleres participativos y observaciones de campo con las mujeres en la pesca para coproducir conocimiento.
- **Artes basadas en la ciencia:** Los datos y las observaciones de campo se traducirán en artes visuales y escénicas -> cuestiones complejas de sostenibilidad y equidad más tangibles para públicos diversos.
- **Comunicación científica por medio del arte:** Plataforma para el diálogo, suscitando debates que puedan dar lugar a nuevas investigaciones científicas y recomendaciones políticas.
- **Integración del conocimiento local:** El proceso de cocreación con las mujeres garantizará que sus experiencias, tradiciones y conocimientos den forma tanto a la ciencia como a las expresiones artísticas.

CONSERVACIÓN Y EQUIDAD PARA FORTALECER LA RESILIENCIA COSTERA

APORTES POTENCIALES

«Mujeres en Movimiento» aspira promover un enfoque de cocreación y sus aportes potenciales dependerán de los procesos generados en cada comunidad. El primer abordaje se está llevando a cabo en la comunidad de San Felipe, Yucatán. Se espera que el proyecto contribuya en distintos aspectos, especialmente enfocados en:

- **Visibilización del papel de las mujeres:** Amplificar las voces y experiencias de las mujeres del mar.
- **Comunicación accesible:** Por medio de danza, fotografía y periodismo, convierte temas científicos complejos en mensajes comprensibles y cercanos.
- **Fortalecimiento de la identidad comunitaria:** Al reconocerse en las narrativas y expresiones artísticas, las comunidades valoran sus saberes locales en diálogo con la ciencia.

- **Cambio cultural y social:** Promover la equidad de género en el sector pesquero por medio de la divulgación y diálogos inclusivos.
- **Fortalecimiento de la resiliencia costera:** Por medio de ciencia y arte, genera conciencia colectiva frente a desafíos como el cambio climático y la sobreexplotación de recursos.
- **Incidencia en políticas públicas y gobernanza:** Al dar visibilidad a experiencias y resultados, se generan insumos para influir en la toma de decisiones más inclusivas y sostenibles.

REFERENCIAS

¹FAO (2020). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Blue Transformation in Action*. <https://doi.org/10.4060/cq464en>
²FAO (2022). *FAO work on gender equality in fisheries and aquaculture*. <https://www.fao.org/3/af090e/es/af090e00/es/af090e00.pdf>
³FAO (2015). *Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza*.
⁴United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations. <https://doi.org/10.18354/97892>

AGRADECIMIENTOS

KR agradece la financiación recibida del programa de investigación e innovación Horizonte Europa de la Unión Europea en el marco de la beca posdoctoral Marie Skłodowska-Curie (Acuerdo de subvención n.º 1011078395).

